

Нестеренко М.О., Строган В.М.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ НА ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В ЮНАЦТВІ
THE INFLUENCE OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS ON THE
FORMATION OF PROFESSIONAL PERSPECTIVES IN YOUTH**

The problem in question is still little studied and therefore requires further research. The uniqueness of Ukrainian society undoubtedly lies in the influence of the family on the upbringing process, as a source of information and direct communication for the transfer of historical and sociological experience to children. Child-parent relations are one of the key factors in the formation of personality and self-determination in early youth, in particular, in the process of professional self-determination of high school students. Professional self-determination is a complex process that includes choosing a profession, defining one's own skills and interests, as well as understanding one's own values and goals. Parental influence on this process can be very significant, since parents are the main role models and a source of information about different professions and their characteristics.

Keywords: *child-parent relationship, professional perspective, professional self-determination, professional orientation, motivation.*

В сучасних умовах молоді люди змінюють відношення до оточення, фактичне дорослішання та пошуки професіонального шляху затягуються, змінюється відношення до батьківської опіки та матеріальної підтримки в сторону уповільнення процесу сепарації та становлення матеріальної незалежності. Однак, зважаючи на обставини, що складаються в суспільстві старшокласники певною мірою мають нечіткі уявлення щодо подальшого шляху, значна частина молодих людей на порозі дорослого життя відчують значну невпевненість у майбутньому, виявляються психологічно невідповідними до самостійного вибору. У цьому контексті сім'я формує основу особистості: мораль, світогляд, самобутність та світорозуміння, відчуття причетності до нації, її розвитку.

Питання впливу сім'ї у соціально-економічному та психолого-педагогічному аспектах на професійне самовизначення старшокласників вивчали сучасні вітчизняні дослідники: Т. Гончаренко, О. Джура, Т. Кравченко, Г. Корсун, С. Кузнецова, Л. Моргун, В. Поліщук, В. Постовий, Л. Потапчук, Н. Токарева, Л. Шелестова та інші.

Вітчизняні дослідники розглядають поняття професійного самовизначення особистості в межах наступних підходів:

– в контексті аналізу проблем її життєвого самовизначення;

– в контексті вивчення вікових закономірностей психічного та особистісного розвитку людини в підлітковому і юнацькому віці;

– в контексті аналізу професійного становлення особистості (Федоренко Л.П., 2020).

Д.Усик зазначає, що вперше перед людиною постає необхідність професійного самовизначення в ранньому юнацькому віці, коли суспільство ставить перед юнацтвом задачу здійснити реальний вибір професійної діяльності. Проте задача професійного самовизначення не може бути успішно вирішена без розв'язання задач особистісного та життєвого самовизначення, включаючи покладання життєвих цілей та проектування себе в майбутнє, тобто юнак вже починає дивитися на сьогоднішній день з позиції майбутнього, що багато в чому визначає його вибір професійної діяльності (Усик Д.Б., 2018).

Одним із важливих чинників, які впливають на успішність професійного самовизначення старшокласників, є сімейні ідеали, інтереси, настановлення та цінності, що виявляються у виховному потенціалі батьків і проявляються у взаєминах між батьками і дітьми, а також у стилях сімейного виховання. Сім'я повинна створити умови, які сприятимуть розвитку дитини, щоб вона могла самостійно взяти на себе відповідальність за свій професійний вибір (Боярин Л.В., 2015).

Батьківсько-дитячі взаємини формують цю соціальну позицію юнаків і дівчат, зорієнтовану на здобуття статусу самостійної дорослої професійної людини. В цей період старшокласники виявляють підвищений інтерес до способу життя дорослих, проектують своє життєве і професійне самовизначення. Цей період життя характеризується формуванням здатності до цілепокладання, що проявляється в наявності у людини життєвого плану, мети та загального розуміння свого шляху. Освіта на цьому етапі сприймається учнем як ключова для майбутньої кар'єри та вибору професії (Поліщук О.Р., 2022).

Слід підкреслити, що згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 19) батьки офіційно визначені учасниками освітнього процесу (Про повну загальну середню освіту: Закон України, 2020). Це надає їм унікальну можливість активно взаємодіяти з освітнім процесом, спрямовуючи своїх дітей до опанування знань, які будуть необхідними для їх подальшої професійної реалізації.

Отже, ключовою метою профілактичної та профорієнтаційної роботи є стимулювання учнів до самостійного визначення професійного шляху, з урахуванням їхніх індивідуальних здібностей та можливостей для особистісного росту. І.Ткачук вбачає у цьому формування у школярів компетенцій у виборі професії, що розглядається як система ключових характеристик, необхідних для грамотного планування, адаптації та досягнення професійних амбіцій (Ткачук І.І. та ін., 2017). У цьому контексті, роль батьків у процесі професійного самовизначення підлітка не

може бути недооціненою. При створенні програм для розвитку професійного орієнтування старшокласників важливо наголосити на значущості активної участі батьків, адже їхня допомога та підтримка в роботі над індивідуальними рекомендаціями може стати вирішальною у процесі професійного вибору їх дітей (Поліщук О.Р., 2022). Тобто в сучасних умовах батьки, разом зі школою, мають сприяти досягненню виховних цілей. Це охоплює основні знання, навички, соціальну поведінку та риси характеру, які є важливими для роботи та професії.

На етапі проведення емпіричного дослідження було обрано гіпотези, які полягали у наступному: 1) Сильна мотивація до досягнень спонукає старшокласників до активного професійного самовизначення та самоактуалізації. 2) Позитивні дитячо-батьківські стосунки сприяють ефективному процесу професійного самовизначення, самоактуалізації та мотивації досягнень успіху старшокласників, в той час, як конфліктні взаємини у сім'ї можуть перешкоджати цьому процесу. Ці гіпотези, були перевірені на основі отриманих результатів.

Вибірку досліджуваних склали 40 школярів 10-11 класів від 15 до 17 років, з них 25 дівчат та 15 юнаків. Опитування було анонімним.

Програма психологічного тестування включала наступні методики: Тест «Визначення рівня самоактуалізації особистості» (опитувач САМОАЛ, тест САТ): ця методика була застосована для визначення рівня самоактуалізації у старшокласників, що своєю чергою може відігравати важливу роль у їх професійному самовизначенні; Опитувальник для оцінки мотивації досягнень успіхів (Махребіан): визначення рівня мотивації старшокласників до досягнення успіху в різних сферах життя, включаючи навчальну та професійну сферу; Методика професійної спрямованості (адаптована до даного дослідження): використовувалася з метою виявлення професійних інтересів, схильностей та спрямованості старшокласників; Методика «Поведінка батьків та ставлення підлітків до них» (ADOR) Е. Шафера (адаптація З. Матейчик та П. Ржичани): застосовувалася з метою детального аналізу дитячо-батьківських стосунків в сім'ї, впливу батьківського виховання та поведінки на установки дітей щодо мотивації до отримання знань та вмінь, самоактуалізації та професійного спрямування.

В процесі аналізу результатів діагностування досліджуваних на констатувальному етапі було виявлено, що 60% учасників демонструють високий рівень позитивного інтересу до своїх батьків. Це може свідчити про те, що вони мають гарне спілкування з батьками і позитивно ставляться до них. Цей показник підтверджує дані показників самоприйняття та самоповаги за методикою самоактуалізації. Більшість учасників (60%) демонструють низький рівень директивності. Це може вказувати на автономію учасників у їхньому розвитку та у прийнятті рішень, менший тиск з боку батьків.

70% учасників показали низький рівень ворожості до своїх батьків. Це дуже позитивний показник, який свідчить про гармонійні відносини у більшості сімей досліджуваних учнів. 65% учасників мають високий рівень автономності. Це відображає тенденцію до самостійності та незалежності у їхніх відносинах з батьками, підтверджує показники, отримані в процесі діагностики мотивації досягнення успіху та професійної спрямованості. 62% учасників демонструють низький рівень непослідовності у відносинах з батьками, тобто вони сприймають своїх батьків як послідовних у своєму ставленні до дітей.

Проведений кореляційний аналіз встановлення взаємозв'язку між вимірюваними параметрами за допомогою кореляційного критерію Пірсона засвідчив дуже сильний негативний зв'язок між професійною спрямованістю та директивністю і ворожістю (відповідно $-0,886$ та $-0,847$) у ставленні батьків до дитини. Також непослідовність у відносинах з батьками ($-0,810$) значно впливає на вибір старшокласником професійного шляху. Одночасно кореляційний зв'язок між мотивацією досягнень успіху та професійною спрямованістю старшокласників дуже сильний ($0,922$), зв'язки мотивації досягнень і креативності теж суттєві ($0,774$).

Таким чином, більшість старшокласників мають позитивні та стабільні відносини зі своїми батьками, які характеризуються високими рівнями автономності та низькими рівнями ворожості. Ці відносини позитивно впливають на їхню самооцінку, мотивацію досягнення успіху та професійну спрямованість. Низький рівень ворожості та директивності також вказує на те, що старшокласники відчують підтримку та розуміння з боку своїх батьків, що засвідчив кореляційний аналіз за шкалами методик діагностування. Доведені гіпотези емпіричного дослідження: мотивація досягнень спонукає старшокласників до активного професійного самовизначення та само актуалізації, а дитячо-батьківські стосунки відіграють суттєву роль у формуванні професійної спрямованості старшокласників. Тобто гармонійні відносини сприяють підтримці та стимулюванню мотивації досягнення, самоактуалізації та професійного розвитку старшокласників.